

Base de dados de voluntários para uma pesquisa de estimulação meditativa com captação do sinal EEG

Márcia Artiaga Colantoni
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-9183-4339

Marina Abadia Ramos
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-7889-4038

Henrique Andrade Barbosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0003-1597-0627

Joao-Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract— This article presents an analysis of the profile of volunteers in a study of meditative and musical stimulation, with EEG signal capture, evaluating the socioeconomic, meditative and musical characteristics of each individual. The evaluated data were obtained from a previous interview with each volunteer. At the end of the work, it was possible to identify the profile of volunteers with meditative experience and volunteers without meditative experience.

Keywords — Medicine and Spirituality, Music, EEG, Estimulation.

I. Introdução

A Medicina e espiritualidade consiste numa área de pesquisa que têm raízes profundas e complexas na história e evolução da humanidade [1]. A espiritualidade tem sido definida como o aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade por meio do qual as pessoas buscam o significado, o propósito, a transcendência; experimentando o relacionamento consigo mesmo, família, e aquilo o que é significativo ou sagrado [1]. Do ponto de vista técnico, acredita-se que a espiritualidade permite uma maior resiliência a adversidades, principalmente no contexto de patologias, conforme extensivamente analisado em [2]. A revisão [3] discute a fisiologia das alterações do EEG para uma determinada meditação denominada “mindfulness”, que praticamente se transformou em padrão-ouro da literatura em medicina e espiritualidade.

As interpretações socioantropológicas e macroculturais influem nos estudos sobre Medicina e Espiritualidade, que apresentam associações referentes a Espiritualidade e religião com a qualidade de vida humana, principalmente em relação a benefícios da saúde mental e física [4].

A literatura em Medicina e Espiritualidade discute a utilização do eletroencefalograma (EEG) para avaliar a neurofisiologia durante a aplicação de uma técnica meditativa. Alterações significativas nas potências das ondas teta e alfa são relatadas no trabalho [5]; bem como em [6]. Já em [6], voluntários brasileiros foram analisados, e concluiu-se que, durante as estimulações meditativas, as principais modificações eletroencefalográficas envolvem aumento de potência da onda alfa, em particular, na região occipital. Foram observadas variações menos relevantes nas faixas teta,

delta e gama em outras regiões cerebrais, sendo estas parietal, central e frontal.

Em [7], são revisados diversos estudos científicos que mostram alterações nos padrões de ondas cerebrais do EEG a partir de um estímulo meditativo. Esses trabalhos relatam diferentes tipos de meditação, aplicadas a indivíduos considerados neurologicamente normais, cujos registros EEG apresentam alteração, principalmente nas ondas alfa, beta, teta e gama, respectivamente, nas regiões frontal, occipital, temporal e parietal.

Poucos trabalhos da literatura em medicina e espiritualidade envolvem a população brasileira, como em [8], que relata a experiência da Faculdade de Medicina de Botucatu/ UNESP, a qual possui desde 2003 atividades de pesquisa voltadas para a interação saúde e espiritualidade. Em [9], apresenta-se um estudo em uma universidade pública do município de João Pessoa – PB, no qual verifica-se que grande parte dos estudantes de medicina quanto os de enfermagem reconhecem a importância da espiritualidade e de sua influência no processo saúde-doença. Portanto, neste último artigo não se investiga as variações bioelétricas durante este tipo de estimulação cognitiva.

De acordo com o conhecimento da literatura, por parte dos autores deste artigo, constatamos portanto pouquíssimos trabalhos referentes ao uso do EEG para se estudar medicina e espiritualidade em indivíduos brasileiros. Consequentemente, apesar de intensas buscas nos repositórios de artigos científicos, não encontramos nenhuma base de dados de EEG registrado durante este tipo de estimulação cognitiva, nem mesmo em [3].

II. Metodologia

Foram recrutadas um total de 26 indivíduos voluntários, neurologicamente normais, a partir de Junho/2022 até os dias atuais, de ambos os sexos e faixa etária diversificada, exceto crianças e adolescentes. Os critérios de inclusão envolvem não ter histórico prévio de patologia neurológica, não possuir dificuldade auditiva diagnosticada, não fazer uso de medicação neurológica e/ou endocrinológica que altere a análise visual do EEG, durante pelo menos um ano antes do registro. Esse procedimento foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFU nº. 82824017.5.0000.5152. Os pesquisadores dividiram os voluntários em dois grupos de

acompanhamento [2]: os não meditativos praticantes (NPM) e os praticantes meditativos (PM). São considerados Praticantes Meditativos pessoas com histórico de pelo menos 25 anos consecutivos praticando diariamente atividades espirituais; e Não Praticantes meditativos, os voluntários com prática irregular. Os participantes seguiram as seguintes orientações da equipe para o preparo do registro de seu EEG: 48 (quarenta e oito) horas sem ingerir bebidas alcoólicas, e também aquelas com caféina, além de não lavar o cabelo no dia do registro, mas sim na véspera, usando apenas sabão de coco, e evitando condicionador. O recrutamento dos indivíduos ocorreu em diversos locais da cidade de Uberlândia, MG.

Os estímulos aplicados ao voluntário, que permaneceu sentado, com o olhos fechados, em uma cadeira confortável ao longo do registro, estão detalhados a seguir. Etapa 1: Silêncio absoluto durante 3 (três) minutos; Etapa 2: Música agradável – 2 (dois) minutos; Etapa 3: Pausa – 2 minutos; Etapa 4: Pré – meditação (própria da espiritualidade do voluntário) – 2 minutos; Etapa 5: Meditação – 5 minutos. A etapa 1 objetiva gerar uma situação de repouso, que serve como controle. Já na etapa 2, a estimulação musical foi escolhida pelo próprio voluntário conforme seus gostos, e foi realizada a fim de preparar e relaxar o voluntário, além de servir para diferenciar variações bioelétricas ligadas a estímulos puramente auditivos, daquelas variações decorrentes da estimulação cognitiva do tipo meditação. A música foi apresentada através de áudio previamente preparado, e executado por aparelho de som. A etapa 3 é necessária para permitir ao voluntário fazer uma pausa no procedimento, bem como para a equipe de registro resolver possíveis dificuldades técnicas que surgirem ao longo do registro.

Na etapa 4, é realizada a pré-meditação, sendo essa uma fase na qual o voluntário escolhe um estimulação que lhe proporcione uma conexão meditativa ou despertar espiritual, seja uma música, oração ou leitura. Trata-se de uma etapa preparatória para a última e mais importante fase do registro. Finalmente, para a etapa 5, estudos bibliográficos realizados durante 2 anos [1;7;10] levaram à equipe escolher a seguinte meditação, para todos os tipos de voluntários, que consiste em ouvir a recitação contínua da prece de “Pai Nosso”, realizada oralmente e ao vivo pelos membros da equipe de registro. Esta escolha se justifica pelo fato de, no Brasil, conforme constatado pelo IBGE em 2012, no último censo religioso realizado até hoje, 87% da nossa população afirma praticar religiões baseadas no cristianismo [11]. Consequentemente, pode-se afirmar que tal oração consiste em fundamento básico para a meditação realizada por grande parte de nossa população.

A escolha das estimulações das etapas 2 e 4 do registro ocorreu somente após uma entrevista prévia do voluntário, que, ao preencher o termo de consentimento, manifestou-se favorável ao procedimento como um todo. Durante a mesma entrevista, coletamos informações sobre uma música escolhida de preferência do participante para ouvir durante o registro, bem como uma estratégia usada como pré – meditação. Também obtivemos informações sócio-econômicas dos voluntários, além de avaliar detalhadamente seu histórico musical e de prática espiritual.

A configuração do equipamento para a captação do sinal engloba os dados de EEG: amostragem 400 Hz, constante de tempo: 1,6 s, filtro passa-alta (FPA): 0,1 Hz, filtro passa-baixa (FPB): 100 Hz, filtro notch ligado. Para ECG: amostragem 600 Hz, constante de tempo: 0,1s-35 Hz, FPA: 0,1 Hz, FPB: 100 Hz, filtro notch ligado. Para minimizar os ruídos, os equipamentos são distribuídos no local de registro conforme a Figura 01, que consistem em ambiente climatizado,

agradável, espaçoso e, principalmente, silencioso, para evitar ruídos externos.

Figura 01: Distribuição espacial dos equipamentos no local de registro, sendo o equipamento de EEG em cima da mesa que fica atrás da cadeira do voluntário, a fonte do equipamento de EEG no chão entre essa mesa e a mesa onde fica o estabilizador, e numa outra mesa colocamos o *notebook* que contem o *software* de captação e visualização do EEG

Os registros EEG efetuados serão laudados por dois especialistas diferentes, que também realizarão a seleção visual das épocas.

III. Resultados

Descreve-se a seguir uma síntese geral do perfil dos voluntários já registrados.

Através do protocolo de inclusão descrito é possível classificar os resultados quanto à percentagem de sexo, etnia, idade classe social, preferência musical, religião e experiência espiritual (Praticante e não Praticante meditativo).

Tabela 1. Quantidade de indivíduos classificados por Praticante Meditativo (PM) e Não Praticante Meditativo (NPM) em relação ao sexo

Sexo	PM	NPM
Feminino	11	1
Masculino	7	7
Total	18	8

Tabela 2. Distribuição de idade entre a amostragem de Praticantes Meditativo (PM) e Não Praticantes Meditativo (NPM).

		Sexo		
		Feminino	Masculino	
ANOS	≥ 20	PM	-	-
		NP	2	-
	21 – 30	PM	-	-
		NP	4	1
	31 – 40	PM	-	2
		NP	1	-
	41 – 50	PM	2	-
		NP	-	-
	51 – 60	PM	4	3
		NP	-	-
	≥ 61 // 85	PM	5	2
		NP	-	-
	TOTAL de indivíduos por Sexo e idade		18	8

Tabela 3. Dados da etnia que compõem indivíduos testados pelo EEG envolvendo a prática meditativa

Sexo		Cor de pele	
		Feminino	Masculino
Branco	PM	13	4
	NM	4	1
Negro	PM	1	-
	NM	1	-
Pardo	PM	1	1
	NM	1	-

* Um indivíduo do sexo feminino e um masculino não informaram a cor de pele.

Tabela 4. Distribuição da amostragem por grau de escolaridade e sexo

		Feminino	Masculino	TOTAL
Ensino médio	PM	-	3	3
	NPM	-	-	-
Graduando	PM	-	-	-
	NPM	1	6	8
Graduação	PM	6	6	11
	NPM	1	1	2
Pós graduação	PM	1	1	2
	NPM	-	-	-
Δ		9	17	26

Obs.- Foi considerado como Ensino Médio os voluntários com o curso completo e incompleto. Já para a informação relativa à pós graduação, os indivíduos com os cursos de mestrado e doutorado completos.

Tabela 5. Amostra Δ (indivíduos) de Praticantes Meditativos (PM) e Praticantes Não Meditativos (PNM) com acesso à música, com Formação Musical em relação ao sexo.

	Feminino		Masculino		TOTAL
	PM	NPM	PM	NPM	
Δ ouvir música 3≥ dias ≤7 na semana	11*	6	7	1	25
Δ existência de aparelhos eletrônicos de comunicação e música na casa do voluntário	12	6	7	1	26
Δ Voluntário que possui Instrução Musical e/ou formação Musical prévia	3	4	4	1	12
Δ Sem Formação Musical	9	2	3	-	14

* - Um participante alega não acessar música em nenhum dia da semana apesar de possuir todos os aparelhos de acesso; outros participantes não acessam a música todos os dias.

Tabela 6. Estilos musicais mais relevantes na pesquisa na preferência usada na estimulação do sistema cognitivo- “música agradável”.

Estilo	Feminino	Masculino	TOTAL
Gospel N°Δ	7	3	10
Clássicas N°Δ	4	1	5
MPB N°Δ	2	1	3

Tabela 7. Distribuição percentual de Δ (indivíduos) com formação agnóstica de acordo com a religião declarada

	Feminino	Masculino
Com formação teológica, ou para exercer alguma função religiosa	9	4
Agnóstico	1	1
Sem formação religiosa	2	9

Tabela 8. Número de vezes que os Δ (indivíduos) se envolvem em atividades religiosas meditativas no período semanal; classificados como praticantes meditativos (PM) e Não Meditativos, em relação ao sexo.

Quantidade de vezes que se envolve em atividade religiosa	Feminino		Masculino	
	Δ PM	ΔNP	Δ PM	ΔNP
0	-	3	-	1
1	-	5	-	-
2	8	-	1	-
3-5	2	-	3	-
≥ 5	2	-	3	-

IV. Discussão

Com relação aos fatores socio-econômicos (Tabelas 3,4,2), observamos pela Tabela 2 que maioria dos voluntários femininos com prática meditativa (27,7%) apresentam idade de superior a 61 anos e, já os femininos sem prática meditativa (22,2%) com idade de 21 a 30 anos. Já os voluntários masculinos com prática meditativa, em sua maioria (37,5%), estão entre 51 e 60 anos de idade, e os sem prática meditativa, entre 21 e 30 anos.

Quanto aos dados de etnia (Tabela 3), verificamos que tanto mulheres quanto homens, com prática ou sem prática meditativa, se declaram em sua maior parte brancos.

A Tabela 4 mostra que a maioria das mulheres com prática meditativa são graduadas, sendo que, entre os homens, o quantitativo é o mesmo para praticantes e não praticantes meditativos.

Em relação os fatores musicais, observamos na Tabela 5 que as mulheres com prática meditativa, em sua maioria, possuem aparelhos eletrônicos de comunicação e música e não possuem formação musical. Já as mulheres sem prática meditativa possuem formação musical, aparelhos eletrônicos de comunicação/música, e ouvem música de 3 a 7 dias na semana.

Os homens, tanto praticantes de meditação quanto não praticantes, por sua vez, possuem alguma formação musical e, também, aparelhos eletrônicos de comunicação, ouvindo música de 3 a 7 dias na semana.

Na Tabela 6, tem-se que, a maioria dos voluntários prefere música gospel, sendo feminino ou masculino.

Verificando os dados obtidos quanto aos fatores religiosos, observa-se que a maioria dos voluntários, tanto feminina quanto masculina, possui uma formação teológica,

ou para exercer alguma função religiosa.(Tabela 05)

Pela análise da Tabela 8, nota-se que a maioria dos indivíduos femininos praticantes de meditação se envolvem em atividades religiosas 2 vezes na semana, sendo que para os homens também praticantes essa maioria vai de 3 a até mais de 5 vezes por semana. Já entre os indivíduos não praticantes, observa-se que a maioria feminina participa de alguma atividade religiosa apenas 1 vez na semana, e os indivíduos masculinos, nenhuma.

Por fim, na Tabela 1 observamos que a maioria das mulheres do estudo possui prática meditativa, enquanto os homens são equivalentes em nível quantitativo de praticantes e não praticantes de meditação, sendo em valores em relação ao quantitativo geral de indivíduos analisados.

V. Conclusão

Através desse estudo, observa-se que o perfil do voluntário com prática meditativa é: feminino, branco, com idade entre 51 e 60 anos, graduadas, possuem aparelhos eletrônicos de comunicação e música, não possuem formação musical, prefere música gospel, possui uma formação teológica, ou para exercer alguma função religiosa e se envolvem em atividades religiosas 2 vezes na semana.

Já o perfil do voluntário sem prática meditativa é: masculino, branco, com idade entre 21 e 30 anos, em fase de graduação, não possuem formação musical, possuem aparelhos eletrônicos de comunicação e música, ouvem música de 3 a 7 dias na semana, prefer música gospel, possui uma formação teológica, ou para exercer alguma função religiosa e se envolvem em atividades religiosas 1 vezes na semana.

Para trabalhos futuros estima-se realizar um processamento dos dados EEG captados, dividido em épocas, objetivando gerar caracterizações das variações elétricas do EEG durante os estímulos meditativos.

VI. Agradecimentos

Ao Setor de Neurofisiologia Clínica do HCU pelo suporte constante em termos da captação e análise visual do EEG. Aos muitos estudantes em iniciação científica que permitiram a construção desta base de dados, em particular, Eduarda Soares, Camila Silva, Arianne Vianna, Maria Clara Surjus e Maria Eduarda Serafim. Agradecimentos também às agências de fomento CNPq e Fapemig, pela disponibilização das bolsas de iniciação científica que colaboraram para a concretização desta base de dados.

Referencias

- [1] T. A. Balboni, T. J. VanderWeel, S. D. Dona-Soares, *et al.*, “Spirituality in Serious Illness and Health”, *JAMA*, pp. 184-197, July 2022.
- [2] E. D. Schwalm, R. B. Zandavalli, and G. Lucchetti, “Is there a relationship between spirituality/religiosity and resilience? A systematic review and meta-analysis of observational studies”, *SageJournals*, vol. 27, pp. 1218-1232, January 2021.
- [3] T. Lomas, I. Ivztan, and C. H. Y. Fu, “A systematic review of the neurophysiology of mindfulness on EEG oscillations”, *ScienceDirect*, vol. 57, pp.401-410, October 2015.
- [4] L. Y. X. Panier, G. E. Bruder, C. Svob, et al., “Predicting

Depression Symptoms in Families at Risk for Depression: Interrelations of Posterior EEG Alpha and Religion/Spirituality”, *Journal of Affective Disorders*, vol. 274, pp. 969-979, September 2020

- [5] R. J. Kakumanu, A. K. Nair, R. Venugopal, *et al.*, “Dissociating meditation proficiency and experience dependent EEG changes during traditional Vipassana meditation practice”, *Biological Psychology*, vol. 135, pp.65-75, March 2018
- [6] T. G. L. O. Toutain, R. Rosário, C. M. C. Mendes, *et al.*, “Alfa no estado alterado de consciência: meditação Raja Yoga”, *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, vol. 18, pp. 38-43, January 2019.
- [7] C. Kaur, P. Singh, “EEG Derived Neuronal Dynamics During Meditation: Progress And Challenges”, *Hindawi Publishing Medicine*, vol. 2015, pp. 1-10, November 2015.
- [8] C. E. C. Silva, S. R. Daher, L. B. N. Moraes, *et al.*, “Saúde e espiritualidade na Faculdade De Medicina de Botucatu: trajetória de 2003 a 2015”, *Congresso de extensão universitária da UNESP, Universidade Estadual Paulista(UNESP)*, p 1-4, 2015.
- [9] J. B. Silva, “A espiritualidade no cuidado em saúde: concepções de estudantes de medicina e de enfermagem”, 2015, pp. 93, *Dissertação (Mestrado), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa*, 2015.
- [10] H. Wahbeh, A. Sagher, W. Back, *et al.*, “. A Systematic Review Of Transcendent States Across Meditation And Contemplative Traditions”, *Explore*, vol. 14, p 1-10, January 2018.
- [11] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), *Censo demográfico 2010*. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/Pag_203_Religi%C3%A3o_Evang_miss%C3%A3o_Evang_pentecostal_Evang_nao%20determinada_Diversidade%20cultural.pdf>. Acessado em 28/05/2023.